

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Баходир Босимович Тўйчибоев,
тарих фанлари номзоди,
Гулистон давлат университети доценти.
toychiboyevbahodir3@gmail.com

ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ХУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

For citation: Bahodir B. Tuychibaev, THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PETROGLYPH DOCUMENTATION. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.109-114

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219787>

АННОТАЦИЯ

Қоятош суратлар очик жойларда жойлашганлиги туфайли, доимий равишда табиий ва антропоген омиллар таъсирида йўқолиб кетиш хавфи мавжуд ва шу сабабли уларни сақлаб қолиш муаммоси муҳим ва долзарб вазифа ҳисобланади. Мақолада қоятош суратларни сақлаш ва хужжатлаштириш, хусусан петроглифларни қайд қилишда, уларнинг ташқи сатҳига зарар етказмайдиган, яъни қўл билан таъсир қилинмайдиган усуллар ёрдамида ўрганиш масалалари кўриб чиқилган. Рангли тасвирларни қайд қилишдаги энг самарали усул пигмент карта усули (фотосуратни Adobe Photoshop график редактори ёрдамида рақамли филтрлаш) орқали олинган тасвир ҳисобланади. Мақолада қоятош суратларни ўрганувчи тадқиқотчилар томонидан кенг қўланиладиган ImageJ дастурининг DStretch модули орқали фото тасвирни график қайта ишлаш усули имкониятлари очиб берилган.

Калит сўзлар: Қўл билан таъсир қилинадиган ва қўл билан таъсир қилинмайдиган усуллар, фото ва видео тасвирга олиш, фотограмметрия, лазер сканери, пигмент карта усули, тасвирни график қайта ишлаш, Adobe Photoshop, ImageJ, DStretch модули, RGB, LAB, YDS, YBK, LDS ранг муҳитлари.

Баходир Босимович Тўйчибаев,
кандидат исторических наук,
доцент Гулистанского государственного университета
toychiboyevbahodir3@gmail.com

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПЕТРОГЛИФОВ

АННОТАЦИЯ

Так как большинство наскальных рисунков расположены на открытой местности, существует постоянный риск исчезновения их под воздействием природных и антропогенных факторов, в связи с чем проблема их сохранения является важной и актуальной задачей. В статье рассматриваются вопросы сохранения и документирования наскальных рисунков, особенно

при изучении петроглифов бесконтактным способом, не повреждающим их наружную поверхность. Наиболее эффективным методом изучение цветных изображений являются изображения полученном методом пигментной карты (цифровая фильтрация фотографий в графическом редакторе Adobe Photoshop). В статье раскрываются возможности графической обработки фотоизображений в плагине DStretch программы ImageJ, который широко применяется исследователями наскального искусства.

Ключевые слова: Контактные и бесконтактные способы, фото и видео фиксация, фотограмметрия, лазерный сканер, метод пигментной карты, графическая обработка изображения, Adobe Photoshop, ImageJ, плагин DStretch, цветовые пространства RGB, LAB, YDS, YBK, LDS.

Bahodir B. Tuychibaev,
candidate of historical sciences,
associate professor of Gulistan State University
toychiboyevbahodir3@gmail.com

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PETROGLYPH DOCUMENTATION

ABSTRACT

Due to the fact that rock paintings are located in open areas, due to natural and anthropogenic factors, the problem of their preservation is considered an important and urgent task. The article examines the issues of preservation and documentation of rock paintings, especially in recording petroglyphs, using a method that does not damage their outer surface, i.e. does not affect it by hand. The most effective method of recording color images is the pigment card method, that is, the image obtained by graphic processing of the photo image is considered. The possibilities of graphic processing of photo images are revealed through the DStretch module of the ImageJ program, which is used by researchers.

Index Terms: Manual and non-manual methods, photo and video recording, photogrammetry, laser scanner, pigment card method, graphic image processing, Adobe Photoshop, ImageJ, DStretch plugin, Color environments such as RGB, LAB, YDS, YBK, LDS.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон қоятош тасвир ёдгорликлари жаҳон маданий меъросининг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Кўп жихатдан улар қадим ўтмиш халқларининг маданий, ижтимоий, бадий, маънавий-диний дунёқарашилини англашга ёрдам берувчи манба ҳисобланади. Қоятош тасвирлари ўзларининг кўрғазмалилиги, ўзига хос бадий чиройи билан қадимий маданият ва замонавий ҳаёт ўртасидаги алоқаларни очиб беради.

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг тоғли ва тоғ олди худудларида мезолитдан сўнги ўрта асрларга қадар хронологик давомийликда 150 га яқин қоятош тасвир ёдгорликлари аниқланган. Ёдгорликлар асосан Ўзбекистоннинг шимолий-шарқий (ғарбий Тянь-Шан, Туркистон тоғ, Олой тизмалари) Марказий (Нурота, Зарафшон тизмалари) ва шимолий-ғарбий (Букантау, Тамдитау, Султан Увайс, Кулжуктау) қисмларида жойлашган.

Ўзбекистон худудида аниқланиб, ўрганилган ёдгорликларга тўхталиб ўтамиз. Булар: машхур қоятош санъат ёдгорлиги ҳисобланувчи Зараутсой тасвирлари [1.,2.,3.,4.], Сўх ариги хавзасида жойлашган Суратлисой ва Охна қоятош ёдгорликлари (Олой тоғларининг шимолий ёнбағирлари) [5. с.75-80], илмий адабиётларда кенг ёритилган Навоий шаҳридан 35 км шимолий-шарқда жойлашган Сармишсой қоятош суратлари (ғарбий Тянь-Шан, Нурота тизмасига кирувчи Қоратоғнинг жанубий қисми) [8. с.17., 9. р.92.], Қирғистон билан чегара худудда жойлашган Эшма қоятош суратлари (Олой тизмасининг шимолий ёнбағирлари, Қатрантоғнинг жанубий қисми), Янгиариксой дараси қоятош суратлари (Қарантоғ чўққисининг шимолий ёнбағри) [10], Суратлисой [11], Чотқол чўққисининг жанубий қисмида жойлашган Варзик қоятош тасвирлари, [12. с. 16., 13. с. 55-67], Ғазалкентдан 20 км шимолда,

Қорақия дарасидаги Қорақиясой ёдгорлиги (Қоржонтоғнинг жанубий ёнбағри), Чотқол дарасининг ғарбий ёнбағри Чирчиқ дарёсининг юқори оқимида, Тошкентдан 70 км шимолий-шарқда жойлашган Хўжакент ёдгорлиги (ғарбий Тянь-Шан, Қоржонтоғнинг жанубий-шарқий ёнбағри) [6. с.188., 7. с.173], Жиззах вилоятидаги Моргузор тоғларида Сайхонсой ёдгорликлари (Туркистон тизмаси шимолий ёнбағирлари) [14.], Самарқанд вилояти Хатирчи ва Нурота туманларида Оқсақолотасой ёдгорликлари (Нурота тизмасининг Оқтоқ ва Қоратоғ тармоқлари) [14] шулар жумласидан.

Буларнинг ичида Зарауткамар ғори, Сармишсой петроглифлари, Хўжакент, Сураглисой, Қорақиясой, Буқантау тасвирлари илмий жамоатчилик ўртасида машхур ҳисобланади. [15. с.1].

Ибтидоий давр санъати, хусусан қоятош суратлар, инсониятнинг хали ёзув кашф қилинишидан олдинги давр ҳаёти, хусусан қадимги давр одамлари маънавий дунёси ҳақида бой маълумотларни ўзида акс эттирувчи қимматли манба ҳисобланади. Петроглифлар очик жойларда жойлашганлиги туфайли табиий ва антропоген омиллар сабабли доимий равишда йўқолиб кетиш хавфи остида бўлади. Шу сабабли бугунги кунда уларни сақлаб қолиш муаммоси муҳим ва долзарб вазифа ҳисобланади.

2.Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Қоятош суратларни тадқиқ қилиш ва сақлаш усуллари ҳозирга қадар А. П. Окладникова [16.], В. Д. Запорожской, Г. Л. Ленхобоев, А. И. Мартынов, Я. А. Шер [17. С. 95.], Е. А. Миклашевич [18. С. 74-82.], Л. Л. Бове [19. с. 75-79] ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилиб, амалиётда қўллаб келинган.

Бугунги кунга келиб кўплаб қоятош ёдгорликлар кашф қилинган бўлиб, уларни илмий нуқтаи назардан тадқиқ қилиш жараёнида янги қоятош сурат ёдгорликлари манзиллари аниқланмоқда. Аниқланган бу ёдгорликларни ўрганиш жараёнида, аниқроғи петроглифларнинг қайд қилишда, уларнинг ташқи сатҳига зарар етказмайдиган, яъни қўл билан таъсир қилинмайдиган усул ёрдамида ўрганиш муҳим вазифа ҳисобланади.

Маълумки археологик ёдгорликни ҳужжатлаштириш, яъни қайд қилиш, тавсифлаш ва илмий муомилага киритиш, ҳар қандай археологик тадқиқотнинг асосий вазифаси ҳисобланади. Ўтган асрнинг 50 - йилларида археологик ёдгорлик, яъни қоятош суратларни тавсифлаш жараёнида петроглифлар фотосуратга олинган ва бундан ташқари табиий ўлчами ҳажмидаги нусхаси калкага туширилган. У даврда фототехника мукамал бўлмай, ранг диапозони жуда кучсиз бўлган оқ-қор плёнкадан фойдаланилган ва бу тасвир қоятош суратнинг табиий кўринишини тўлиқ акс эттириб бера олмаган. Петроглифларнинг фото тасвирлари ноаниқ, оддий кўз билан илғаш қийин бўлганлиги сабабли, суратларнинг чекалари бўр, кимёвий қалам билан қайта чизиб чиқилган ёки нусхаси 1:1 масштаб ҳажмда калкага туширилган.

Айрим ёдгорликларда кимёвий қаламнинг излари ҳозирга қадар сақланиб қолган. Кимёвий қалам излари сурат чизикларига чуқур ўрнашиб қолган бўлиб, бу излар қанча вақт туриши ва келажакда ёдгорликни сақланиш сифатига қандай таъсир қилиши номалум. Бу ҳаракатлар қайсидир маънода қоятош суратлар учун ҳалокатли бўлиб, олинган натижалар мукамалликдан йироқ бўлган. Натижада, суратдаги айрим деталларнинг йўқолиши, одам, хайвон тасвирларини кўрсатувчи чизикларнинг ўзгариши, тасвирни номутаносиб, номукамал кўринишга олиб келиб, ёдгорликнинг асл қимматини йўқолишига сабаб бўлган.

Албатта ўша даврда ёдгорликни ҳужжатлаштиришнинг бошқа усуллари кам бўлган. Ҳозир петроглиф ва қоятош суратларни қайд қилиш ва ҳужжатлаштиришни, қўл билан таъсир қилинадиган ва қўл билан таъсир қилинмайдиган янги усуллардан фойдаланиш мумкин. Бугунги кунда фото ва видео тасвирга олиш, фотограмметрия, лазер сканери каби, амалда кенг тарқалган усуллардан фойдаланиш имкониятлари мавжуд. Шу ўринда қоятош суратларни ўрганишда қўл билан таъсир қилинмай ўрганиладиган усуллар тарихи хусусида ҳам тўхталиб ўтамиз. Қоятош суратларни қўл билан таъсир қилмасдан қайд қилишдаги илк усул, бу ёдгорликни кўз билан чамалаш усули асосида чизиб ҳисобланади. Бу усул петроглифларни ўрганиш тарихининг илк даврларида, XVIII –XX аср бошларида қўлланилган. Ўша даврдаги

бу усулнинг асосий камчилиги, рассомнинг мохирлиги ва ёруғликнинг тушиш даражаси билан боғлиқ бўлган субъектив омил ҳисобланади.

3. Тадқиқот натижалари:

Қоятош сурат тасвири фотосуратини олишдан мақсад, тасвирнинг сифатли нухасини яратиш ҳисобланади. Профессional даражада маҳорат билан олинган фото тасвир тадқиқот жараёнида топилган топилмаларнинг ўзаро боғлиқлигини англаб етишга ёрдам берадиган асосий ҳужжат ҳисобланади. Қоятош суратларни фото тасвирини олишда professional даражадаги ускуналардан (масалан: Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD объективи билан жихозланган Nikon B800 фотоапарати) фойдаланиш тавсия этилади. Қоятошлар фото тасвирини кундуз вақти, офтоб нури бир текис тушиб турган вақтда олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шундай ҳолатда тасвирдаги элементлар аниқ кўринишда акс этади. Петроглиф тавсифини қайд қилиш жараёнида ёруғликнинг тушиш бурчаги тўғри танланиб олинган фотосуратлар, унинг барча бурчаклари акс эттира олиши жиҳатидан ўта муҳим ҳисобланган. Рангли қоятош тасвирини ўрганишда бўёқнинг айнан асл нухасини акс эттириши учун тасвирни тўғри тушувчи ёруғлик остида олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Аслини олганда қоятош суратлар расмини чизишдан, унинг фото тасвирини олишнинг фарқи ҳам шунда. Бугунги кунда компютер техникаси ва дастурий таъминотларнинг ривожланиши, фото жиҳозларнинг мукаммаллашуви билан қоятош сурат тасвирларини қўл таъсирсиз ўрганишнинг янги усуллари пайдо бўлмоқда.

Амалда рангли тасвирларни аниқлаш ва қайд қилишдаги энг самарали усул, А.К.Солодейников [20., 21. С.176-190., 22.], томонидан ишлаб чиқилган пигмент карта усули, яъни фото тасвирни график қайта ишлаш (фотосуратни Adobe Photoshop график редактори дастури ёрдамида рақамли филтрлаш) орқали олинган тасвир ҳисобланади. Ёки оддийроқ бўлган ва қоятош суратларни ўрганувчи тадқиқотчилар томонидан кенг қўланиладиган, ImageJ дастурининг DStretch модули орқали фото тасвирни график қайта ишлаш усул ҳисобланади.

Бу усулнинг бир қатор устунлик томонлари бўлиши билан бир вақтда, айрим камчиликлар ҳам мавжуд. Хусусан кўпинча қоятош сурат сатҳининг нотекислиги ёки яқинлашиш ноқулай, баланд жойда жойлашиши, тадқиқотчига суратни тўғри бурчакли проекцияда олиш имконини чеклаб, тасвирни ўзгартириб, бузилган шаклини беради.

DStretch модули қоятош суратларни ўрганиш, ҳужжатлаштириш билан шуғулланувчи археологлар учун фойдали дастур ҳисобланади. Бу модул қоятош суратларни жисмоний таъсирсиз ўрганиш имконини беради. DStretch модули ёрдамида расмларни қайта ишлаш натижасида юқори аниқлик даражасидаги тасвирларни олиш мумкин. Бундан ташқари DStretch модули, қоятош суратларни қайта ишланган тасвирларидан кейинги жараёнларда фойдаланиш учун ImageJ, Adobe Photoshop, Corel Draw каби график таҳрирловчи форматларга ўтказиш ва сақлаш имконини беради. DStretch – бу тасвирларни қайта ишловчи кенг имкониятли ImageJ дастури модули ҳисобланади. ImageJ дастури - тасвирларни таҳрирлаш, қайта ишлаш, сақлаш, 8, 16, 32 бит ли тасвирларни чоп қилиш, TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS, RAW, ПК, Mac, Linux форматларидаги тасвирларин ўқиш ва қайта ишлаш имкониятларига эга.

DStretch модули RGB, LAB, YDS, YBK, LDS каби ранг муҳитлари ёрдамида рангли қоятош суратлари тасвирларини сифатли кўринишда бериш имкониятини беради. Масалан, YDS ва LDS оч сариқ рангларни акс эттиришда, YBR ва LRE қизил рангларни, YBK рангли муҳитлар қора ва кўк ранглар тасвирларини кучайтириб беради.

Dstretch дастури расмга олиш ва кўздан кечириш жараёнида сезилмайдиган оҳра ёрдамида туширилган кўз илғамас тасвирлар кўринишини кучайтириб, тасвирдаги бир биридан кескин фарқ қилувчи элементларни кўриш орқали, сурат мазмунини очиб беришга ёрдам беради. Бу жараёнда суратдаги асл ранглар ва соялар кучайтириб берилади.

4. Хулосалар:

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосаларга келишимиз мумкин:

1. Шубхасиз, қўл таъсирисиз қоятош суратларни ўрганиш усули бўлган, фото тасвирларни компьютерлар дастурий таъминоти (ImageJ, Adobe Photoshop, Corel Draw ва бошқа) ёрдамида тадқиқ қилиш усули бугунги кунда энг самарали усуллардан бири ҳисобланади.

2. DStretch модули - ёмон сақланган қоятош суратларни ўрганишда қулай ечим ҳисобланади.

3. DStretch – RGB-модули ёрдамида, рангли қоятош суратлардаги кўз илғамас элементларни кучайтириб бериш орқали, тасвирнинг асл мазмунини очиқ бериш имконияти мавжуд.

4. DStretch усули, калцит қобиғи остида қолиб кетган, оддий кўз билан кўриш мумкин бўлмаган тасвирларни аниқлаш ва ўрганишда келажаги бор усул ҳисобланади.

5. DStretch усули ёрдамида, лаборатория шароитида қайта ишланган тасвирлар, олдин кўз билан кўриш имкони бўлмаган янги тасвирларни аниқлаш имкониятини беради.

6. Тасвирларни компьютер дастурлари ёрдамида ўрганиш натижасида аниқланган элементлар маълум сюжетга доир суратларни ёки уларнинг мазмунини ўрганиш имкониятларини кенгайтиради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Рогинская. А. Зараут-сай. М.- Л., 1950.
2. Формозов А. А. Книга о древней наскальной живописи в Узбекистане.-СЭ, М., 1951.
3. Формозов А. А. О наскальных изображениях Зараут-Камара в ущелье Зараут-сай. – СА, №4, 1966.
4. Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
5. Воронец М. Э. Наскальные изображения Южной Киргизии. – ТКириГПИ сер. ист. вып. №2. 1950. с.75-80.
6. Алпысбаев Х. Новые наскальные изображения Бостандыкского района. – ТИИАЭ АН Каз. Т. 1. 1956. с.188.
7. Хужаназаров М. М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся. Самарканд, 1995. с.173.
8. Кабиров Ж. Сармишсойнинг қоятошларидаги расмлар. Тошкент, 1976. с.17.
9. Lasota-Maskalewska, Hudjazarov, 2000, p.92. Хужаназаров, 2001, с.24-30.
10. Хужаназаров М.М. Наскальные изображения Северо-Восточного Узбекистана. Диссертации на соиск. уч. степени к.и.н. Ленинград, 1985.
11. Tashbayeva K., Khujanazarov M., Ranov V., Samashev Z. Petroglyphs of Central Asia. – Bishkek, 2001.
12. Баратов С. Р. Культура скотоводов северной Ферганы в древности раннем средневековье (по материалам курумов и мугханы). Автореферат дисс. канд. истор. наук. Самарканд. 1991.с. 16.
13. Хужаназаров М. Наскальные вопросы периодизации и сюжетно-стилистического анализа наскальных рисунков Варзика. Узбекистон моддий маданияти тарихи, №30. Самарканд, 1999, с. 55-67.
14. Хужаназаров М. М. Памятники Узбекистана // Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы. 2004.
15. Хужаназаров М. М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся. Самарканд, 1995, с.1.
16. Ненахов Ю. Н. Древнейшие наскальные изображения в трудах академика А.П.Окладникова: методический аспект семантического анализа. 2020. Universum Humanitarium.
17. Шер А. Я. Методы археологических исследований. Москва: Высшая школа. 2002. С. 95.

18. Миклашевич Е. А., Бове Л. Л. Гравировки на скалах Хакасии: новые технологии документирования. Вестник КЕМГУ №3, 2013, 74-82.
19. Бове Л. Л. Гравировка скал Хакасии: новые технологии документирования. Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Казань. Отечества. 2014, с. 75-79.
20. Солодейников А. Документирование наскальных изображений Тепсея: история и современность. Изобразительные и технологические традиции ранних форм искусства, Москва-Кемерово. Труды САИПИ. 2017. Вып. XI.
21. Солодейников А. Новые возможности документирования наскальных изображений, выполненных краской (на примере Кавказской писаницы в Минусинской котловине). Научное обозрение Саяно-Алтая, 2013. С.176-190.
22. Солодейников А. Методы работы с плохо различимыми цветными изображениями. 2020. Universum Humanitarium.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000